

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI ISLOH QILISHDA TAKSI FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA QULAYLIK VA YENGILIKLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LARI

Turabov Ulug'bek Olimjonovich

Sog'liqni saqlash vazirligi xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7113320>

Annotatsiya: Mazkur maqolada, yashirin iqtisodiyotni oldini olish maqsadida soliq nazoratida soliq organlarini faoliyatini takomillashtirish va ularni samaradorligini baholash yo'llari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, tadqiqot doirasida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq, byudjet siyosati, byudjet, soliq ma'murchiligi, moliyaviy nazorat, soliq tekshiruvlari, audit, soliq auditori, auditning xalqaro standartlari, normativ tahlil, soliq tushumlari, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Kirish: Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda texnologiyani o'zlashtirish muvaffaqiyatli va barqaror soliq islohotlarini amalga oshirishga, raqamli iqtisodiyotning to'g'ri soliqqa tortilishini ta'minlashga va rioya qilish yo'lidagi to'siqlarni kamaytirishga imkon beradi. "Mobil to'lov provayderlari, elektron kassa apparatlari, onlayn bozorlar va boshqa raqamli manbalardan olingan global ma'lumotlar hajmi 2020-yildan 2024-yilgacha qariyb uch barobar oshishi kutilmoqda". COVID-19 pandemiyasi sharoitida raqamli tizimdan soliq ma'muriyatchiligida foydalanishni ayniqsa dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-iyuldagi "Avtotransport vositalarini boshqarishda va yo'nalishsiz taksi faoliyatini amalga oshirishda qo'shimcha qulayliklar yaratish to'g'risida" PQ-311-son qaroriga asosan 2022-yil 1-sentyabrdan boshlab endilikda jismoniy shaxslar o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan holda faoliyat yuritishlari belgilandi.

Ma'lumki, mazkur yangilik amaliyotga joriy etilgunga qadar jismoniy shaxslar tomonidan ushbu faoliyatini faqatgina yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan holda amalga oshirish lozim edi.

O'z navbatida, amaldagi tartibga asosan, jumladan;

- avtomobil transportining ekspluatatsiya (ya'ni foydanilgan) muddati 10 yildan oshmagan bo'lishi;
- har olti oyda avtotransport vositasi kamida 1 marta texnik ko'rikdan o'tishi;
- har oyda tibbiy ko'rikdan o'tishi;
- har oyda 450 ming so'm miqdorida soliqlarni to'lash majburiyati mavjud edi.

Endilikda esa jismoniy shaxslar tomonidan o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritsa quyidagi qulaylik va yengiliklarga ega bo'ladi xususan;

- mobil ilovasi orqali to'lovlarsiz o'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tishi;

- avtotransport vositasini boshqarish huquqini beruvchi ishonchnomalarni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda rasmiylashtirishi;
- elektron shaklda rasmiylashtirilgan avtotransport vositasini boshqarish huquqini beruvchi ishonchnomani notarial tasdiqlash talab etilmasligi;
- fuqarolar va yo'lovchi tashish faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslar o'rtasida tuziladigan transport vositasi ijarasi shartnomalarini faqatgina davlat soliq xizmati organlari axborot tizimlari orqali elektron tarzda hisobga olinishi;
- faoliyati yuzasidan olgan daromadlari bo'yicha jisoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan imtiyoz qo'llaniladi hamda mehnat stajinini hisoblash uchun yiliga ixtiyoriy asosda bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari (300 ming so'm) miqdorida ijtimoiy soliq to'lashi;
- ekspluatatsiya muddatidan qat'iy nazar barcha yengil avtotransport vositalarida ushbu faoliyatni amalga oshirishlari;
- bir yilda bir marotaba tibbiy hamda texnik ko'rikdan o'tishi;
- boshqa sohalarda mehnat shartnomasiga asosan band bo'lgan shaxslar bir vaqtning o'zida yo'lovchilarni yengil avtotransport vositalarida tashish faoliyati bilan o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan holda shug'ullanishlari mumkinligi belgilandi.

Xulosa va takliflar.

Davlat (nodavlat) tashkilotlari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvini tartibga soluvchi yagona normativ-huquqiy hujjatni ishlab chiqish. Mazkur hujjatga, bevosita soliqdan bo'yin tovlash holatlarini bartaraf etish hamda byudjet daromadlarini shakllantirishda shaffoflikni ta'minlash maqsadida Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlar bazasida Respublikadagi mavjud tashkilotlar ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilish hamda integratsiya tartib-taomillarini belgilash; Ikkinchidan, Davlat soliq qo'mitasiga real vaqt rejimida davlat (nodavlat) tashkilotlari tomonidan taqdim etilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar ro'yxatini tasdiqlash hamda integratsiya natijasida olingan ma'lumotlarni inson omilisiz tahlil qilish hamda tegishli risklarga ajratish imkoniyatiga ega tizimni yaratish.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi- Tosh: G'.G'ulom 2020.- 640 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari.
www.soliq.uz

